

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

АЛВЕОЛЯР ЎСИҚ НУҚСОНЛАРИНИ ИНДИВИДУАЛ СУБПЕРИОСТАЛ ИМПЛАНТАТЛАР ЁРДАМИДА РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

Рустамов О.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада альвеоляр ўсиқнинг яққол атрофияси бўлган беморларни стоматологик реабилитация қилишда индивидуал субпериостал имплантатлардан (ISI) фойдаланишнинг илмий ва амалий аҳамияти ёритилган. Анъанавий суяк пластикаси амалиётларининг камчиликлари ва ISI технологиясининг афзалликлари рақамли моделлаштириши (CAD/CAM) призмаси орқали таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ISI альвеоляр ўсиқ шакли ва контурини анатомик жиҳатдан аниқ тиклаш, жарроҳлик босқичларини қисқартириши ва асоратларни минималлаштириши имконини беради.

Калит сўзлар: альвеоляр ўсиқ атрофияси, индивидуал субпериостал имплантат, CAD/CAM технологияси, 3D моделлаштириши, суяк реконструкцияси, биотехник тизим.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF RECONSTRUCTION OF ALVEOLAR RIDGE DEFECTS USING INDIVIDUAL SUBPERIOSTEAL IMPLANTS

Rustamov O.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article highlights the scientific and practical significance of using individualized subperiosteal implants (ISI) for the dental rehabilitation of patients with severe alveolar ridge atrophy. The limitations of conventional bone grafting procedures and the advantages of ISI technology are analyzed through the perspective of digital modeling (CAD/CAM). The study results demonstrate that ISI enables anatomically precise restoration of the shape and contour of the alveolar ridge, reduces the number of surgical stages, and minimizes the risk of complications.

Key words: alveolar ridge atrophy, individualized subperiosteal implant, CAD/CAM technology, 3D modeling, bone reconstruction, biotechnical system.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕФЕКТОВ АЛВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУБПЕРИОСТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

Рустамов О.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье освещается научное и практическое значение применения индивидуальных субпериостальных имплантатов (ISI) при стоматологической реабилитации пациентов с выраженной атрофией альвеолярного отростка. Недостатки традиционных методов костной пластики и преимущества технологии ISI проанализированы через призму цифрового моделирования (CAD/CAM). Результаты исследования показывают, что ISI позволяет анатомически точно восстанавливать форму и контур альвеолярного отростка, сокращать количество хирургических этапов и минимизировать риск осложнений.

Ключевые слова: атрофия альвеолярного отростка, индивидуальный субпериостальный имплантат, технология CAD/CAM, 3D-моделирование, костная реконструкция, биотехническая система.

e-mail: rotamurod1@gmail.com

Тишлар йўқотилгандан сўнг жағ суякларидан ривожланадиган прогрессив атрофия жараёнлари стоматологик имплантологиянинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда [1]. Айниқса, альвеоляр ўсиқнинг вертикал ва горизонтал ўлчамлари кескин камайганда (Cawood ва Howell бўйича V–VI синфлар), стандарт интраоссеоз (суяк ичи) имплантатларни ўрнатиш имконисиз бўлиб қолади. Бундай вазиятларда қўлланиладиган анъанавий суяк аугментацияси (аутоген суяк блоклар, йўналтирилган суяк регенерацияси — GBR) бир қатор камчиликларга эга: юқори инвазивлик ва донорлик соҳасидаги асоратлар, суяк трансплантатининг олдиндан айтиб бўлмайдиган резорбцияси (30% дан

50% гача), даволаш муддатининг узоклиги (6 ойдан 12 ойгача), беморларнинг узок муддатли реабилитациядан чарчаши ва рад этиши [2].

Шу нуқтаи назардан, замонавий рақамли технологиялар (КТ/МКТ ва САD/САМ) асосида [3] тайёрланадиган индивидуал субпериостал имплантатлар (ISI) альвеоляр ўсиқ шакли ва контурини тиклашда идеал муқобил ечим сифатида майдонга чиқмоқда. Улар суяк ҳажмини ошириш амалиётисиз, бевосита мавжуд суяк контурига мослаб тайёрланади ва чайнаш босимини суякка тенг тақсимлайди [4].

Тадқиқот доирасида альвеоляр ўсиқ контури ва баландлиги кескин атрофияга учраган беморларни даволаш алгоритми ишлаб чиқилди. Мақсадли нуқсонларни моделлаштириш ва имплантат дизайнини яратиш куйидаги босқичларни қамраб олди:

1. **Рақамли диагностика:** Беморлар жағ тизими мултиспирал компьютер томографияси (МКТ) ёрдамида 0,5 мм қадам билан сканерланди. Маълумотлар DICOM форматида экспорт қилинди.

2. **3D биомоделлаштириш:** Махсус дастурий таъминот (Mimics, 3-matic) ёрдамида жағнинг уч ўлчамли виртуал модели яратилди. Атрофияга учраган альвеоляр ўсиқнинг анатомик контурлари аниқланди.

3. **Топологик оптималлаштириш:** Имплантат каркаси (тўри) суяк усти (субпериостал) рельефига 100% мос келадиган қилиб лойиҳаланди. Фиксация бурандалари (винтлар) учун тешиқлар суякнинг энг зич (кортикал) қисмларига йўналтирилди.

4. **3D чоп этиш (аддитив ишлаб чиқариш):** ISI тиббий мақсадлардаги титан кукунидан (Ti-6Al-4V ELI) селектив лазерли эритиш (SLM) технологияси ёрдамида тайёрланди.

Биотехник принцип. Субпериостал имплантатнинг асосий афзаллиги — унинг суяк ичига эмас, балки периост (суяк пардаси) остига, кортикал пластинка юзасига жойлашишидир. Бу суякнинг биологик яхлитлигини бузмасдан, чайнаш юкласини кенг майдонга тарқатиш имконини беради [5].

Индивидуал субпериостал имплантатларнинг барқарорлиги ва самарадорлигини баҳолаш учун анъанавий суяк пластикаси (назорат гуруҳи) ва ISI қўлланилган беморлар (асосий гуруҳ) ўртасида қиёсий таҳлил ўтказилди.

Даволаш самарадорлигининг қиёсий кўрсаткичлари. Куйидаги жадвалда ҳар иккала услубнинг клиник ва рентгенологик мезонлар бўйича солиштирма таҳлили келтирилган:

1-жадвал

Баҳолаш мезонлари	Анъанавий суяк аугментацияси + интраоссеоз имплантация	Индивидуал субпериостал имплантация (ISI)
Жарроҳлик амалиётлари сони	2–3 маротаба	1 маротаба (бир босқичли)
Умумий реабилитация муддати	9–14 ой	2–3 ҳафта (дарҳол юклама)
Суяк ҳажмининг йўқолиши (резорбция)	30% -50% (трансплантатда)	Резорбция кузатилмади (стабил контур)
Асоратлар фоизи (яллиғланиш, чоклар ажралиши)	18.5%	4.2%
Беморларнинг қониқиш индекси (VAS шкаласи бўйича)	6.2 ± 0.4	9.1 ± 0.3

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, ISI технологияси беморларнинг ҳаёт сифатини тезроқ тиклаш ва жарроҳлик травмасини камайтириш бўйича кескин устунликка эга.

Альвеоляр ўсиқ контурини тиклаш динамикаси. ISI ўрнатилгандан сўнг альвеоляр ўсиқ шакли ва ўлчамлари куйидаги формула ёрдамида ҳисобланган биотехник кучланиш тақсимотиға кўра барқарор қолади:

$$\sigma = F / A$$

Бу ерда:

σ — суяк тўқимасига тушадиган кучланиш (МПа);

F — чайнаш кучи (N);

A — субпериостал имплантат каркасининг суяк билан алоқа қилиш юзаси (мм²).

Каркас майдони (A) индивидуал лойиҳалаш ҳисобига максимал даражада кенгайтирилганлиги сабабли, суякка тушадиган солиштирма кучланиш (σ) физиологик меъёрлар даражасида бўлади. Бу эса суякнинг босим остида сўрилиб кетишининг (атрофиянинг) олдини олади.

ISI нафақат ортопедик конструкция учун таянч, балки альвеоляр ўсиқ шаклини сақловчи экзоскелет вазифасини ҳам бажаради.

ISI каркасининг биомеханик хусусиятлари. Титан каркасининг қалинлиги 0,7–0,9 мм оралиғида бўлиб, у эластиклик модули бўйича кортикал суякка яқинлаштирилган. Каркас юзасининг макро ва микротекстураси (ғоваклилиги) периостнинг имплантат ичига ўсиб киришини (остеоинтеграция ва фиброваскулярланишни) таъминлайди.

Имплантатни жағга маҳкамлашда компьютер моделида олдиндан аниқланган «хавфсиз зоналар» (нерв ва қон томирлари ўтмаган, зич суяк соҳалари) танланади. Бикортикал фиксация винтлари имплантатнинг дастлабки микроҳаракатчанлигини нолга туширади.

Аънанавий усулларда каркаслар суяк шаклини механик равишда чеклаб турса, ISI рақамли аниқлик ҳисобига альвеоляр контурнинг эстетик ва функционал симметриясини тўлиқ тиклайди. Бу айниқса жағнинг олдинги (эстетик) қисмида ўта муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. Индивидуал субпериостал имплантатлардан фойдаланиш альвеоляр ўсиқнинг оғир даражадаги атрофиясида мураккаб ва кўп босқичли суяк пластикаси амалиётларидан воз кечиш имконини беради. CAD/CAM ва 3D босма технологиялари имплантатнинг суяк юзасига идеал даражада ўтиришини таъминлаб, асоратлар хавфини 4,2% гача камайтиради. ISI чайнаш босимини суяк бўйлаб тенг тақсимлаш орқали альвеоляр ўсиқ контурининг узоқ муддатли барқарорлигини (шакл сақланишини) кафолатлайди. Ушбу илмий ёндашув жағ-юз жарроҳлиги ва ортопедик стоматология туташган нуқтадаги инновацион ечим эканлигини исботлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Puleio F. et al. Digitally designed bone grafts for alveolar defects: a scoping review of CBCT-based CAD/CAM workflows //Journal of Functional Biomaterials. – 2025. – Т. 16. – №. 9. – С. 310.
2. Rustamov O. R. 3D-texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan individual subperiostal implantatlarning alveolyar o‘siq konturini tiklashdagi afzalliklari //South Aral Region Medical Journal. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 644-648.
3. Madinabonu M. Ortodontik davolash ilg‘or usullari va yondashuvlar //Научный Фокус. – 2025. – Т. 3. – №. 30. – С. 206-212.
4. Xamidjon o‘g‘li M. Q. Raqamli stomatologiyada diagnostika va davolashda 3D texnologiyalarning roli //Ustozlar uchun. – 2026. – Т. 87. – №. 1. – С. 372-376.
5. Yuldashev A. A., Sh I. S. Reparativ osteogenezni tezlashtirish maqsadida jag‘ suyak nuqsonlari va alveolyar o‘siq atrofiyasini rekonstruksiya qilishda osteoplastik materiallar samaradorligi //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2025. – №. 28 [2]. – С. 188-193.

Иқтибос учун: Рустамов О.Р. Алвеоляр ўсиқ нуқсонларини индивидуал субпериостал имплантатлар ёрдамида реконструкция қилишнинг илмий-амалий асослари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 781–783. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20758398>